

FORMAS DE EXISTIR: A GRAVURA COMO CONSTRUÇÃO ATIVISTA

 DOI: 10.5281/zenodo.14210994

Werner Miguel Struck Krüger

Minicurrículo do autor: Pesquisador independente e Artista Visual, Especialização em Docência do Ensino Superior (2024), pela Uniasselvi. Especialização em Arte Educação (2023), pela Uniasselvi. Graduado em Bacharelado em Escultura (2021), pela UNESPAR - Campus de Curitiba I - Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Atualmente trabalha com diversas linguagens artísticas como: Gravura, Cerâmica, Colagem, Fotografia e Vídeo. Tem interesse de pesquisa pelos temas: sexualidade, cotidiano e apropriação. e-mail: werner21011983@gmail.com.

RESUMO

Essa pesquisa abordará gravuras que tenho realizado desde 2020 na técnica de xilogravura com temática LGBTQIAP+, em repúdio ao elevado índice de mortes desta população em nosso país. Mostrarei como essa parcela da população é invisibilizada e marginalizada por causa do preconceito. Abordarei também as problemáticas que me fizeram realizar as imagens, bem como os métodos adotados e as dificuldades encontradas durante o processo de criação. Foi com Sandra Rey em seu texto Da prática a Teoria: As três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em poéticas visuais, constituiu como um ponto de partida metodológico dessa pesquisa em processos artísticos, e contribuiu para o meu entendimento do início da pesquisa. A pesquisa me libertou para mostrar a importância da pluralidade, para transmitir aqui a importância de políticas públicas que incluam os diversos grupos minoritários.

Palavras-chave: Gravura; Invisibilidade; Existir; Pluralidade; Diversidade.

ABSTRACT

This research will look at prints I've been making since 2020 in the woodcut technique with an LGBTQIAP+ theme, in repudiation of the high death rate of this population in our country. I will show how this section of the population is invisibilized and marginalized because of prejudice. I will also discuss the problems that led me to make the images, as well as the methods adopted and the difficulties encountered during the creation process. Sandra Rey's text From Practice to Theory: The Three Methodological Instances of Research in Visual Poetics was a methodological starting point for this research into artistic processes, and contributed to my understanding of the beginning of the research. The research freed me to show the importance of plurality, to convey here the importance of public policies that include diverse minority groups.

Keywords: Engraving; Invisibility; Exist; Plurality; Diversity.

INTRODUÇÃO

Essa pesquisa abordará gravuras que tenho realizado desde 2020 na técnica de xilogravura com temática LGBTQIAP+, em repúdio ao elevado índice de mortes desta população em nosso país, que é o maior do mundo. De acordo com o grupo gay da Bahia (GGB) e a Aliança Nacional LGBTI+, por exemplo, no ano de 2021 ocorreu uma morte a cada 29 horas. Mostrarei, na sequência, como essa parcela da população é invisibilizada e marginalizada por causa do preconceito. Abordarei também as problemáticas que me fizeram realizar as imagens, bem como os métodos adotados e as dificuldades encontradas durante o processo de criação.

Sandra Rey² com o seu texto Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em poéticas visuais, constituiu-se como um ponto de partida metodológico dessa pesquisa em processos artísticos, pois contribuiu para o meu entendimento desse início de uma pesquisa. Para a autora, “os conceitos têm que ser tirados da técnica, dos procedimentos, da maneira de trabalhar, do processo de instauração da obra”(REY, 1996). Ao ler isso comecei a entender a importância da noção do ativismo LGBTQIAP+ dentro do meu processo.

Outra reflexão levantada por Rey, no artigo Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais, tornou-se também fundamental para essa pesquisa; a abordagem sobre “conceitos operatórios”, segundo a autora:

[...] sob o prisma da obra em processo, a produção de sentido configura-se nas operações realizadas durante a sua instauração, As operações não são apenas procedimentos técnicos, são operações do espírito, entendido, aqui, num sentido amplo: viabilização de idéias, concretizações do pensamento. Cada procedimento instaurador da obra implica a operacionalização de um conceito. Por isso, os nomeamos conceitos operatórios.(REY, 2002, p.129-130).

Acredito que essa definição contribui para a verificação ao longo de minha pesquisa de quão importante é a noção do ativismo LGBTQIAP+ para o meu processo criativo, já que há consequências práticas dessa noção no meu fazer artístico.

² (1953-), Artista Plástica vive e mora em Porto Alegre – RS desenvolve sua produção a partir de pesquisas em fotografia e tecnologia digital produzindo trabalhos em grandes e pequenos formatos, vídeos, instalações e livros de artistas. Seu processo artístico implica a relação arte vida e pesquisas em fotografia e edição digital que permitem expandir o processo da imagem. Informações retiradas do site: <https://www.sandra-rey.com/page2>

A série de xilogravuras³ *Invisibilidade Não: Formas de Existir* foi criada a partir do desejo de dar visibilidade a uma parcela da população que, de fato, parece não existir. Pessoas para quem as ruas, a escola e até mesmo o ambiente familiar não são, com frequência, espaços seguros.

Imagem 1. “perfurações de faca e marcas de um “X” nas costas”, Xilogravura sobre papel, Dimensão da matriz: 20 cm x 20 cm, Dimensão da folha: 30 cm x 40 cm, 2021.

Alguns temas trabalhados nas gravuras da série são a existência conflituosa entre o corpo e a imagem, os olhares de julgamento e as notícias de que pessoas LGBTQIAP+ foram espancadas ou mortas. Os métodos e a produção tiveram início durante a pandemia da SARS-CoV-2⁴. Ao realizar os desenhos e, depois, o entalhe da madeira para confecção da matriz, tive uma sensação de que aquelas imagens não deveriam ser produzidas, talvez por conta da melancolia e o desastre daquele

³ Caracteriza-se por um dos métodos de impressão mais antigos. Essa técnica se baseia no corte de uma figura em superfície de madeira que, em seguida, é coberta de tinta e, assim, impressa em outro local, como em tecido ou papel.

⁴ A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e que impactou fortemente o planeta a partir do ano de 2020.

momento, mas logo passou, pois a proposta era justamente esta de mostrar, de dar visibilidade.

Arte e LGBTQIAP+

Nos anos de 1960, a cultura pop é apropriada pelo mundo da arte, levando os críticos da época a definirem os artistas dessa nova onda como “novos vulgares”, “mastigadores de chicletes” e “delinquentes rebaixando a arte ao nível de não arte”. Alguns deles são: Os Beatles⁵ no pop-rock, Marilyn Monroe⁶ no Cinema e Andy Warhol⁷ nas artes.

[...] [os artistas da pop art] discutiam a crescente cultura de massa que se manifestava no cinema, na propaganda, na ficção científica, no consumismo, na mídia e nas comunicações, no design de produtos e novas tecnologias que se originaram nos Estados Unidos mas que então se espalhavam por todo o Ocidente.[...] No início dos anos 60 o público viu pela primeira vez criações que, desde então, se tornaram internacionalmente famosas as serigrafias de Marilyn Monroe, feitas por Warhol, os quadros feitos a óleo de Lichtenstein [...] colocados em ambientes domésticos que incorporam cortinas de chuveiros, telefones e gabinetes de banheiro de verdade.(DEMPSEY, 2010, p.2017-2019).

Diante do cenário pluricultural que as grandes metrópoles apresentavam, a comunidade gay começava a ser vista de outra forma e, assim, os jovens homossexuais, do mesmo modo que os heterossexuais, buscavam uma identidade cultural própria, por meio da música, da moda e do vocabulário. Apesar dessa abertura, os novos bares gays foram construídos nas periferias, longe das famílias “de bons costumes” - é nesse contexto que as drag queens ressurgem.

⁵ Foi uma banda de rock britânica formada em Liverpool em 1960. É o grupo musical mais bem sucedido e aclamado da história da música popular.

⁶ (1926-1962) foi uma atriz norte-americana, considerada um dos maiores símbolos sexuais da história do cinema. Depois que foi encontrada morta em sua cama, a atriz tornou-se uma das maiores lendas de Hollywood.

⁷ (1928-1987) foi um pintor e cineasta norte-americano um importante artista da Pop Art, lembrado por suas pinturas nas latas de sopa Campbell e principalmente pela sequência de retratos de Marilyn Monroe.

Imagem 2. "Bring Back My Girls", Xilogravura sobre papel, Dimensão da matriz: 20 cm x 20 cm, Dimensão da folha: 30 cm x 40 cm, 2021.

Podemos aqui apresentar o que é uma drag queen, nada mais nada menos do que uma construção de um personagem e não uma orientação sexual e constitui uma visão ampliada do artista, a personificação do feminino. E se sabe que a drag sempre fez parte da história como um elemento espetacular pertencente à sociedade.

Lembro que a drag queen não é uma identidade de gênero, é uma forma artística relacionada com a questão sexual do indivíduo. Mesmo que as drags se apresentem em sua maioria, em ambientes de cultura gay a forma artística em si não se correlaciona diretamente com o conceito de identidade de gênero ou orientação sexual. Então identidade de gênero seria:

Gênero com o qual uma pessoa se identifica, que pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu nascimento. Diferente da sexualidade da pessoa. Identidade de gênero e orientação sexual são dimensões diferentes e que não se confundem. Pessoas transexuais podem ser heterossexuais, lésbicas, gays, ou bissexuais, tanto quanto as pessoas cisgênero.(JESUS, 2012, p.14).

Imagem 3. "drag queen", Xilogravura sobre papel, Dimensão da matriz: 20 cm x 20 cm, Dimensão da folha: 30 cm x 40 cm, 2021.

Drag queen é expressão artística, observando o contexto artístico não se pode deixar de lado os aspectos que definem a forma em que se apresenta nos dias de hoje. Nos anos de 1970 ser gay se tornou um ato político e uma vez que ser artista é em si, um ato político e social, mesmo que não intencional, a drag queen desponta como um dos maiores símbolos da luta pelos direitos gays.

As Fontes Artísticas e Obras Produzidas

Minhas principais referências para a produção da série *Invisibilidade Não: Formas de Existir* foram Torii Kiyonaga⁸ e Lina Acácio⁹. Kiyonaga trabalhou com a técnica de xilogravura japonesa conhecida como Ukiyo-ê¹⁰. Destaco, em especial, as expressões irônicas das personagens no díptico *Mulheres no Bairro dos Prazeres*, datado entre o fim do século XVIII e início do XIX. Acácio, por sua vez, aborda em

⁸ (1752-1815) foi gravurista de Ukiyo-e, japonês da escola Torii. Seu nome verdadeiro era Sekiguche Shinsuke, filho de um vendedor de livros de Edo.

⁹ Pesquisadora e artista visual cearense usa o desenho e a xilogravura para expressar questões sobre dissidência de gênero, e das implicações entre corpo e espaço nos processos de resistência anticolonial.

¹⁰ Conhecido internacionalmente como uma arte tradicional japonesa, (impressões e pinturas em xilogravura) foi desenvolvida na cidade de Edo (atual Tóquio) durante a Era Tenna (1681-1684) do período Edo, quando o Japão adotava uma política externa isolacionista.

sua obra a dissidência de gênero e as implicações entre corpo e espaço nos processos de resistência, de modo a expandir noções do humano que marginalizam vivências não hetero, não branca e não cis.

Imagem 4. "drag kings", Xilogravura sobre papel, Dimensão da matriz: 20 cm x 20 cm, Dimensão da folha: 30 cm x 40 cm, 2021.

Nas gravuras *drag kings*¹¹ (Figura 4) e *crossdressers*¹² (Figura 6) foram produzidas para representar a existência dessas pessoas, elas existem e estão em nossa sociedade por séculos, existem exemplos nas mitologias grega, nórdica e hindu. Encontramos também no folclore, literatura, teatro e música, como no Kabuki e no Xamanismo coreano. E no contexto europeu, as trupes teatrais inglesas por longos períodos eram exclusivamente masculinas, com papéis femininos por atores homens.

¹¹ São principalmente artistas performáticos do sexo feminino que se vestem de drag masculino e personificam os estereótipos de gênero masculino como parte de uma rotina individual ou de grupo.

¹² Pessoas que frequentemente se vestem, usam acessórios e / ou se maquam diferente do que é socialmente estabelecido para o gênero, sem se identificar como travesti ou transexual. Geralmente são homens heterossexuais, casados, que podem ou não ter o apoio de suas companheiras.

Imagem 5. “namorados se beijando”, Xilogravura sobre papel, Dimensão da matriz: 20 cm x 20 cm, Dimensão da folha: 30 cm x 40 cm, 2021.

Nas gravuras, *namorados se beijando* (Figura 5), *Bring Back My Girls* (Figura 2) e *drag queen* (Figura 3) foram produzidas para representar o contexto das lutas e representatividade atual, a drag queen alcança espaços principalmente na televisão com diversos programas de tv. Nos Estados Unidos um programa de projeção internacional se destaca, RuPaul's Drag Race. E como um beijo que sela o amor entre duas pessoas pode ser julgado ofensivamente.

Imagem 6. “crossdressers”, Xilogravura sobre papel, Dimensão da matriz: 20 cm x 20 cm, Dimensão da folha: 30 cm x 40 cm, 2021.

Outra inspiração para realização da série foi o artista Francisco de Goya y Lucientes¹³, que não se eximiu, no século XVIII, de retratar as mazelas sociais. Na série de gravuras *Os Caprichos*, por exemplo, ele misturou com ironia cenas do cotidiano da Espanha setecentista e figuras mitológicas, como demônios e bruxas.

Imagem 7. “Esquartejado no cimento”, Xilografia sobre papel, Dimensão da matriz: 20 cm x 20 cm, Dimensão da folha: 30 cm x 40 cm, 2021.

Nas gravuras *Esquartejado no cimento* (Figura 7), bem como *Perfurações de faca e marca de um X nas costas* (Figura 1), foram realizadas para demonstrar a violência contra os grupos LGBTQIAP+ no Brasil. Sim, aqui existe homotransfobia e ela mata. A criação das imagens se deu a partir de notícias e reportagens em que LGBTQIAP+ foram brutalmente assassinados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar espaços que acolham exposições diversas, que mostram nossas existências, esse é um desafio, pois nem todos os lugares museais, se preparam ou estão preparados para comunidade LGBTQIAP+. Sei que há várias exceções, como

¹³ (1746-1828) foi um pintor e gravador espanhol. Foi pintor da corte e também pintor e gravador dos horrores da guerra, das assombrações do mundo e da vida interior dos homens.

o Museu da Diversidade Sexual¹⁴, criado em 2012, localizado na cidade de São Paulo. A ideia agora é expor essas gravuras e outras, que surgiram para além dessa série. Que de fato me despertou para um ativismo artístico, para lutar pela comunidade LGBTQIAP+, que também faço parte.

A arte é uma estratégia de sobrevivência para qualquer pessoa esquecida. Eu acredito que ela sempre criou uma plataforma de expressão quando a cultura para além do indivíduo não está ouvindo sua voz ou não está criando representações de pessoas como ela. (Produzir Arte) Foi como uma estratégia de sobrevivência para mim em tenra idade para me ver de forma diferente, e para me ver fora das amarras da minha realidade corporal. (DRUCKER, 2016).

A série *Invisibilidade Não: Formas de Existir* libertou-me ao me permitir falar sobre a pluralidade, chamando, de algum modo, a atenção para urgência de políticas públicas que incluam os diversos grupos minoritários e garantam pautas fundamentais que os protejam por lei. Por isso, não podemos nos deixar invisibilizar! A arte é luta, é política, e nunca para, está em constante transformação. Criar essas gravuras foi transmitir um conhecimento de existência e um sentido de pertencimento.

REFERÊNCIAS

DRUCKER, Zackary. “Art talk with Zackary Drucker”: **entrevista para o site do Incentivo Nacional às Artes dos Estados Unidos**. Entrevistador: Rebeca Gross. Publicado em 23 de junho de 2016. Disponível em: <https://www.arts.gov/art-works/2016/art-talk-zackary-drucker> acesso em: 01/03/2021.

DEMPSEY, Amy. **Estilos, escolas & movimentos**: guia enciclopédico da arte moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

JESUS, Jaqueline Gomes de. **Orientações sobre identidade de gênero**: conceitos e termos. Brasília: Publicação online, abr.2012. Disponível em: http://www.sertao.ufg.br/up/16/o/ORIENTAÇÕES_POPULAÇÃO_TRANS.pdf?1334065989 acesso em: 01/03/2021.

Homotransfobia Mata disponível em: <https://homofobiamata.wordpress.com/> acesso em: 04/03/2021.

¹⁴ Criado em 2012 e localizado na estação República do Metrô, o Museu da Diversidade Sexual é um equipamento ligado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Primeiro na América Latina e terceiro no mundo com a temática, o MDS tem como missão preservar a memória da comunidade LGBT e viabilizar sua produção cultural.

Grupo Gay da Bahia disponível em: mortes-violentas-de-lgbt-2021-versao-final.pdf
(grupogaydabahia.com.br) acesso em: 01/03/2021.

Aliança Nacional LGBTI+ disponível em: [Home - Aliança Nacional LGBTI](http://Home-Alianca-Nacional-LGBTI)
(aliancagbti.org.br) acesso em: 01/03/2021.

LAART disponível em: <https://laart.art.br/blog/o-que-e-xilogravura/> acesso em:
04/03/2021.

Educalingo disponível em: <https://educalingo.com/pt/dic-pt/beatles> acesso em:
04/03/2021.

Ebiografia disponível em: [Biografia de Andy Warhol - eBiografia](http://Biografia-de-Andy-Warhol-eBiografia) acesso em:
04/03/2021.

Ebiografia disponível em: https://www.ebiografia.com/marylin_monroe/ acesso em:
04/03/2021.

Câmara Dos Deputados disponível em: [Brasil é o país que mais mata população
LGBTQIA+; CLP aprova Seminário sobre o tema — Portal da Câmara dos
Deputados \(camara.leg.br\)](http://Brasil-é-o-país-que-mais-mata-população-LGBTQIA+-CLP-aprova-Seminário-sobre-o-tema-Portal-da-Câmara-dos-Deputados) acesso em: 24/05/2022.

REY, Sandra. Site Da Artista Sandra Rey. disponível em: <https://www.sandra-rey.com/page2>. acesso em: 29/05/2021.

REY, Sandra. **Da prática à teoria:** três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em Poéticas Visuais. Porto Alegre, v. 07, nº13, nov. 1996, pp. 81-95.

REY, Sandra. **Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais.** In: BRITES, Blanca; TESSLER, Elida(Org.). O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2020 (Coleção Visualidade: 4) 1ª Edição, 2002. pp. 123-140.

Ministério Da Saúde Governo Federal Do Brasil. disponível em:
<https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/o-que-e-o-coronavirus> acesso em:
29/05/2021.

Museu Da Diversidade Sexual. disponível em: [Museu da Diversidade Sexual](http://Museu-da-Diversidade-Sexual) acesso em: 11/07/2021.